

NUTQIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMASINING AFZALLIKLARI

Nurmuhamedova Dildor Uralovna

Termiz shahar 23-sonli umumta'lim maktabi o'qituvchisi.

Xolmurotova Gulnora Azmiddin qizi

Termiz davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti talabasi.

Ma'lumki, ta'lim-tarbiyada tanqidiy fikrlashning o'rni haqida turli xil munosabatga duch kelamiz. Ya'ni har bir fikrning qarshi tushunchasi bo'lganidek, tanqidning ham kushandasi **tanqidbozlik (-)** sog'lom muhitni ifloslantirishi, odamlarni sog'lom fikrlashdan og'ishtirishi tufayli bu ikki tushuncha ayrim hollarda o'rni almashib tushuniladi. Faqatgina ijobiy xulosa bilan yakunlanuvchi fikr ijodiy fikrlash (nutqiy kompetensiyani rivojlantiruvchi omillardan yana biri) mahsuli deya baholanadi.

Fikrimizcha, tanqidiy fikrlash ko'nikmasini dastlab oiladagi tarbiya vositasida shakllantirish, so'ng ta'limda rivojlantirish, uzviylashtirib amaliyotda qo'llashini ta'minlash zarurati tug'ilmog'da. **Tanqidiy fikrlashga to'sqinlik qiluvchi omillardan biri ham aynan** bola tarbiyasidagi cheklovlaridir. Faqat bir tomonlama yondashuv, masalan ijobiy munosabatlarni berishni talab qilishlar uning SHAXS sifatida rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Bola imkoniyatini hisobga olmaslik, uni tinglamaslik, mustaqil qarorini hurmat qilmaslik, qarshi chiqishiga qo'yimaslik, o'z orzularimiz tizginida boshqarishlik va shu kabi holatlar, aksariyat hollarda, salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Nutqiy ko'nikmalari qolipda shakllangan, mustaqil fikrlashi sust, dunyoqarashi tor holda ko'rinish beradi. Bunday salbiy oqibatlarining oldini olishda ijodiy va tanqidiy fikrlash samarali vosita hisoblanadi.

Shu o'rinda, ijodiy va tanqidiy fikrlashning bir-biridan farqi va afzalliklari haqida hayotiy asoslangan fikrlarni (internet manbalaridan olindi: peskiadmin.ru/uz, svcministry.org.uz) keltirib o'tsak.

Ijodiy fikrlash ham, tanqidiy fikrlash ham tafakkur mahsullari. Ammo bir-birini takrorlamas jihatlari bor. Ijodiy fikrlash o'z xususiyatiga ko'ra, cheksizlikka asoslangan. Tasavvur olamining aniqlikka yoki mavhumlikka yo'g'rilishi dunyoqarashning qaydarajada kengligiga bog'liq. Neki bo'lganda ham, ijodiy fikrlashga chegara qo'yib bo'lmaydi. Buning natijasida yangidan yangi g'oyalar tug'iladi. Yana muhim omillaridan biri, ijodiy fikrlash mavzu tanlamaydi. Har bir mavzu g'oyasidan yangi g'oya yaratish mumkin. demak, ijodiy fikrlashda tasavvur muhim omil hisoblanadi. **Tanqidiy fikrlash** esa, ma'lum bir doira atrofidan chiqmagan holda namoyon bo'ladi. Mavzu tanlaydi. Aniqlikka asoslanadi. Tahliliy munosabat tanqidiy fikrlashning mazmuni. O'quvchining tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish va yozish kompetentligi darajasini baholashda o'rta tashlangan muammoli vaziyat (mavzu)ni tahlil qila olishi, taqqoslashi, natijaviylikni yaqqol ko'ra olishi asos qilinadi. Shuning uchun ham tanqidiy fikrlash malakasini rivojlantirish zarur.

Ijodiy fikrlash va tanqidiy fikrlashning o'xshash jihatlari esa ikkalasi ham fikrlardan iborat. Ikkalasida ham xulosaviy yechim mavjud. Ikkalasi ham ixtirolar tug'ilishida doyalik qila oladi. Hozirgi zamon tushunchasi bilan aytganda, ikkalasi ham kreativlikka asos bo'ladi.

Albatta, har bir fikrga hurmat ko'rsatgan holda munosabat bildiriladi. Zaruriy jihatlari qabul qilinsa, samarasiz bo'lgan holatlari e'tiborsiz qoldiriladi yoki fikr egasi bilan munosabat almashinilganda dalillar bilan har bir tanqidiy fikrga javob beriladi. Ko'rinadiki, bunday layoqatga ega bo'lish uchun ham tanqidiy fikrlash ko'nikmasi shakllangan bo'lishi lozim.

Endi o'quvchilarni nutqiy jarayonda tanqidiy yondashuvga moslashtiruvchi omillar xususida so'z yuritsak.

✓ **O'zaro hurmat.**

Bahs-munozara, muloqot vaqtida har qanday fikr bo'lmasin, avvalo, yaxshi tinglovchi vazifasini o'tash lozim. Ikkala tomon ham bir-birini hurmat qilgan holda fikr almasha, bunday nutqiy jarayon belgilangan maqsad va vazifaning amalga oshirishini ta'minlaydi.

✓ **Tanqidiy munosabatni ijobiy qabul qilish.**

Bildiriladigan tanqidiy fikrning asosli yoki asossiz bo'lishidan qat'i nazar, ochiqlik bilan qarshi olish, "fikrlar to'qnashuvi"ni yengillashtiradi. Bu jarayonda nutqiy madaniyat ham sinaladi. Munosabatlarning ijobiy tarafini ko'ra olish kerak. Ya'ni bildirilayotgan fikrlar taqdim etilgan g'oya yoki loyihalarni yanada takomillashtirishi mumkin. Balki bo'shliqlarini to'ldirishi mumkin.

✓ **Himoyalansh. Dalil, isbot keltirish.**

Agar taqdim etilayotgan fikr tanqidiy munosabatga bardosh bera olsa, bunday fikrni himoyalash zarur. Bu nutqiy jarajonda gapirish ko'nikmasining amaliyotdagi darajasi ham belgilanadi. Qarshilik sababini dalillar bilan ko'rsata olsin. Buning uchun esa, ko'plab axborotlar to'plashi, axborotlar ichidan rostini yolg'ondan aql bilan ajratib olish kerak.

✓ **So'zni o'z o'rnida qo'llash.**

Fikrini tinglovchiga yetkazib berishning kafolati bu - so'zlovchining lug'at zaxirasining boyligidadir. O'z o'rnida qo'llanilgan so'z nutqiy ta'sirchanlikni oshiradi. So'z tanlab gapirish so'zlovchining fikrlarini tartibga solishga ko'mak beradi. Har bir savolga oqilona javob berish, mantiqiy xulosani taqdim etish so'z boyligini baholashga imkon yaratadi.

Demak, yuqoridagi fikrlarni inobatga olib tanqidiy fikrlashning nutqiy kompetentlikni yuqori saviyada rivojlantirish borasida muhim ahamiyatga ega ekanligini quyida qisqacha tasniflasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu o'rinda, tezis mazmuni uchun kalit so'z hisoblangan birliklar izohiga to'xtalsak:

Kompetentlik - olingan nazariy bilim, ko'nikma va malakalarning majmuasini amaliyotda mustaqil va ijodiy qo'llay olish darajasi. **Nutqiy kompetentlik** esa o'quvchida shakllangan nutqiy ko'nikmalar: tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish va yozishning amaliyotdagi ko'rinishi, natijasi va darajasi. **Tanqid** so'zining "O'zbek tilining izohli lug'ati"da keltirilgan lug'aviy ma'nosiga urg'u berib o'tsak, maqsadga muvofiq bo'ladi, meningcha.

Tanqid - baho berish maqsadida o'rganish, tahlil qilish va shu asosdagi xulosa.

1. Ish-harakat, faoliyat, asar, ta'limot va shu kabilarning yutuqlarini qayd etish, kamchilik va nuqsonlarni belgilashva bartaraf etish maqsadidagi muhokama, tahlil. *Tahlil aylab ters-u o'ngingdan, ikkimizni qiladi behold. Xo'p do'pposlab, tanqid so'ngida ijodimga tilaydi kamol.* (E.Vohidov)

2. Biror narsani to'g'ri, haqqoniy ekanini ilmiy tahlil qilish, tadqiq etish. *Tarixiy manbalarning tanqidi. Matn tanqidi.*

3. Adabiy faoliyatning badiiy, ilmiy va boshqa turdagi asarlarni, shuningdek, ularda aks ettirilgan hayotiy hodisalarni talqin va tahlil qiluvchi maxsus turi. *Shaxsan men adabiy tanqid faqat adabiyot uchun emas, umuman, ma'naviy hayot uchun zarur ekanini... yana ham chuqurroq his etdim.* (U. Normatov)

4. Kamchilik, nuqson, xatolik va shu kabilarni qayd etish, qoralash, shuningdek, ularni hal etish maqsadida bildiriladigan tanbehli fikr-mulohaza, gap-so'z. *Tanqid bo'g'ilgan joyda hech qanday taraqqiyot bo'lishi mumkin emas.* (F. Musajonov)

Va nihoyat, tanqidiy fikrlash - bu ishonchli fikrlarni ishonchsizlaridan saralash, ko'rsatilgan dalillarning muqobillarini izlash, mantiqqa ega bo'lish, muammoli vaziyatdan oqilona chiqib ketish, muammolar yechimini topish, yangi g'oyalarni ilgari surish kabi layoqatlarni rivojlantiruvchi tafakkur mahsulidir. Shundan ham ma'lumki, tanqidiy fikrlash nutqiy kompetentlikni rivojlantirishda muhim ahamiyati ega. Qisqacha tasniflaymiz.

Tinglab tushunish nutqiy ko'nikmasini rivojlantirishdagi o'rni.

Fikrlashning bu turi o'quvchini tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantiradi. Taqdim etilayotgan audiomatni tinglab, bir vaqtning o'zida diqqatni jamlab qiyosiy topshiriqlarni bajaradi. Masalan, matn mazmuniga mos kelmaydigan g'oya yoki xulosani aniqlash; berilgan munosabat bilan hamohang bo'la oladigan fikrni ilgari surish, chalg'ituvchi fikrlarni anglash, ishonchli axborotlarni to'plash kabi nutqiy kompetentlikni namoyish etadi.

O'qib tushunish nutqiy ko'nikmasini rivojlantirishdagi o'rni.

O'qish tushunish uchta aniq tarkibiy qismni o'z ichiga oladi:

1. Matnni **qayta ishlash** 2. O'qilganlarni **tushunish** 3. Matn va siz bilgan narsalar o'rtasidagi **aloqalarni** o'rnatish.

Demak, yuqoridagi fikrlarga tayanadigan bo'lsak, tanqidiy fikrlash uchala tarkibiy qismda ham muhim rol o'ynaydi.

Gapirish nutqiy ko'nikmasini rivojlantirishdagi o'rni.

Berilgan mavzuni tanqidiy yondashuv asosida mustaqil yoritish ko'zlangan maqsad sari yetaklaydi. Tanqidiy fikrlash orqali taqdim etilgan munosabatga qo'shilish yoki rad etish, muammoli vaziyatni vujudga keltirish va yechim variantlarini izlash, dalillar keltirish kabi kompetentlikka ega bo'ladi.

Yozish nutqiy ko'nikmasini rivojlantirishdagi o'rni.

Esse, insho, matn yaratish kabi ijodiy ishlarni yozishda ham eng zaruriy fikr turi - bu tanqidiy fikrlashdir. Bunda, o'quvchi asosli fikrlarni berishga harakat qiladi, chunki har bir munosabati tanqidga chidamli bo'lishi kerak. Buning uchun esa, to'g'ri va noto'g'ri fikrlar to'qnashuvidan tug'ilgan fikrni yoria olishi kerak. Demak, bu nutqiy jarayonda ham tanqidiy yondashuvning o'rni katta.

Nafaqat nutqiy jarayonlarda, ta'limning barcha turida tanqidiy fikrlashning ahamiyati va afzalliklari xususida so'z borganda, bunday fikrlash usuli jamiyat taraqqiyoti uchun raqobatbardosh Shaxsni shakllantirishda muhim omil sifatida ahamiyatga ega ekanligini alohida ta'kidlab o'tamiz.

Xulosa o'rinda, yuqorida keltirilgan barcha fikrlarni jamlab shunday deymiz: "Tanqidiy fikrlash nafaqat nutqiy kompetentlikni rivojlantiruvchi asosiy vositalardan biri, balki hozirgi globalashuv jarayonda har bir sohaning taraqqiyotiga xizmat qiluvchi kuchdir. Chunki texnika asrining vositalari asoslangan va asoslanmagan, to'g'ri va noto'g'ri, ishonarli va ishonarsiz ma'lumotlar to'plamini birdek taqdim etadi. Ana shunda tanqidiy yondashish asqatadi, ya'ni sarasini saraga, puchagini puchga ajrata oladigan layoqat egasini har qanday kuchli tashviqot ham ta'sir doirasiga torta olmaydi. O'zining muqim qarashiga ega bo'ladi. Boshqaruvchilik salohiyatini shakllantiradi. Demak, bir so'z bilan aytganda, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish jamiyat taraqqiyoti uchun xizmat qiladi".

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Tanqidiy fikrlashning 7 xususiyatlari": RN Central.
2. "Tanqidiy fikrlaydigan kishining munosabatini qabul qilish": Jengage. blog.cengage.com.
3. Vikipediya: "Tanqidiy fikrlash" en.wikipedia.org.
4. "Kundalik hayotda tanqidiy fikrlash" Thinker Academy: thinkeracademy.com.
5. internet manbalaridan olindi: peskiadmin.ru/uz, svcministry.org.uz.